

FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO COM PYTHON

Dia 3

O que aprenderemos hoje?

1. Funções
2. Listas

Funções

Funções são blocos de código que realizam determinadas tarefas que normalmente precisam ser executadas diversas vezes dentro de uma aplicação.


```
def somar(x, y):  
    total = x + y  
    print(f"A soma de {x} + {y} é: {total}")
```

```
somar(5, 9)
```

exemplo.py

```
#A soma de 5 + 9 é: 14
```


SINTAXE

```
def nome_da_funcao(parâmetros):  
    #bloco de código  
    return valor #(opcional)
```

Funções X Laços de repetição

- Blocos de código que executam uma tarefa específica e podem ser reutilizados
- Instruções que repetem um bloco de código várias vezes, enquanto uma condição for verdadeira ou até uma sequência terminar.

Funções

Em Python, o escopo de uma variável define onde essa variável pode ser acessada ou usada no código.

- Por padrão, quando você declara uma variável dentro de uma função, ela é considerada uma variável local.
- Isso significa que ela só existe e só pode ser usada dentro daquela função.
- Se você tentar acessar essa variável fora da função, ou em outra função, ocorrerá um erro, porque ela não está visível nesse outro escopo.

exemplo.py

```
def minha_funcao():  
    mensagem = "Olá!"  
    print(mensagem)  
  
minha_funcao()  
print(mensagem)
```


exemplo.py

```
mensagem = "Olá!"  
  
def minha_funcao():  
    print(mensagem) # 👍 Funciona porque  
    'mensagem' é global  
  
minha_funcao()
```

Exercício: Números Pares em uma Lista

Enunciado do Exercício

Crie uma função chamada **filtrar_pares** que receba uma lista de números inteiros como parâmetro e retorne uma nova lista contendo apenas os números pares da lista original.

O que é uma Estrutura de Dados?

- Uma estrutura de dados é uma forma de organizar e armazenar dados no computador para que possamos usá-los de forma eficiente.

Imagine uma caixa de ferramentas.

Você não joga todas as ferramentas soltas lá dentro, certo?

Você organiza: chave de fenda num canto, pregos em outro, alicate em outro.

Assim, quando você precisa de uma ferramenta específica, você a encontra rápido e usa sem bagunça.

➔ Isso é o que uma estrutura de dados faz com informações em um programa.

Listas

As listas são uma das estruturas de dados mais poderosas e versáteis em Python. Elas permitem armazenar coleções de elementos que podem ser alterados (mutáveis), ordenados e de diferentes tipos.

Lista

Dicionário

python

```
minha_tupla = ('verde', 'amarelo', 'azul')
for cor in minha_tupla:
    print(cor)
# Saída:
# verde
# amarelo
# azul
```

python

```
minha_lista = ['uva', 'maçã', 'banana']
for fruta in minha_lista:
    print(fruta)
# Saída:
# uva
# maçã
# banana
```

python

```
meu_dicionario = {
    'nome': 'João',
    'idade': 30,
    'cidade': 'São Paulo'
}
print(meu_dicionario)
# Saída: {'nome': 'João', 'idade': 30, 'cidade': 'São Paulo'}
```

Listas

Uma lista é uma sequência de valores mutável e ordenada. Os elementos podem ser de qualquer tipo: números, strings, outras listas, etc.

exemplo.py

```
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"]  
numeros = [1, 2, 3, 4]  
misturada = [1, "texto", True]
```

✦ Criando listas

exemplo.py

```
vazia = []  
valores = list() #alternativa
```


exemplo.py

```
lista = list(range(5)) # [0, 1, 2, 3, 4]
```


✦ Acessando elementos

exemplo.py

```
frutas = ["maçã", "banana", "laranja"]  
print(frutas[0])  
print(frutas[-1]) #último elemento
```

```
#maçã
```

```
#laranja
```

✦ Ver tamanho

exemplo.py

```
print(len(frutas))
```

```
#3
```

✦ Acessando tamanho

exemplo.py

```
"banana" in frutas #True
```

✦ Concatenação de listas

exemplo.py

```
a = [1, 2]
b = [3, 4]
c = a + b  #[1, 2, 3, 4]
```

✦ Repetir elementos

exemplo.py

```
[0] * 5 #[0, 0, 0, 0, 0]
```

✦ métodos mais comuns

exemplo.py

```
lista.append(x)           #Adiciona x ao final
lista.insert(i, x)       #Insere x na posição i
lista.remove(x)          #Remove a primeira ocorrência de x
lista.pop()              #Remove o último elemento
lista.sort()             #Ordena a lista
(in-place)lista.reverse() #Inverte a ordem da lista
lista.index(x)           #Retorna o índice da primeira ocorrência de x
lista.count(x)           #Conta quantas vezes x aparece
lista.clear()            #Esvazia a lista
```

Obrigado, foi muito
legal esses dias com
vocês!